

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Bobamurodova Sitora Eshboy qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INNOVATSION TIZIM ORQALI INSON QIYOFASIDAN UNING SHAXSINI ANIQLASH VA UNI

TURLI SOHALARDA TADBIQ ETISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/YANVAR